

SCHAALEFFECTEN EN DYNAMIEK IN DE DETAILHANDEL

door Dr. B. Nootboom*

0. Samenvatting

In dit artikel bespreken we een simpel model van kosten als functie van de omzetgrootte per vestiging in de detailhandel. Het model geldt per winkeltype; dat wil zeggen voor winkels die vergelijkbaar zijn ten aanzien van assortiment, service, eigen produktie en wijze van bevoorrading. Het model geeft aan dat er sprake is van „drempelkosten”, met als gevolg sterke kostennadelen voor de kleinere winkels, die niet worden gecompenseerd door hogere winstmarges. Het gevolg is een grote ongelijkheid in de verdeling van het ondernemersinkomen, waarbij er geen sprake is van een minimuminkomen, en een sterke dwang tot groei van de omzetgrootte per vestiging, binnen elk winkeltype. Een tweede model richt zich op een verklaring van de *gemiddelde* procentuele brutomarge, per winkeltype, op basis van de gemiddelde exploitatiekosten per gulden omzet, de *gemiddelde* omzet per vestiging, de aard van het assortiment en de dienstverlening, en de marktaandeelontwikkeling. Het model geeft aan dat de schaalvergroting binnen het winkeltype, met een toename van de gemiddelde omzet per vestiging, ceteris paribus leidt tot een lagere gemiddelde procentuele brutomarge. Dit geeft een impuls tot verdere schaalvergroting. Het margemodel geeft ook aan dat de marge afhangt van het stadium van de levenscyclus waarin het winkeltype zich bevindt (marktaandeelontwikkeling), en geeft daarmee een aansluiting op het „wheel of retailing” begrip.

De twee modellen leveren gezamenlijk een instrument voor een kwantitatieve analyse van de dynamiek van de detailhandel, waarmee we bedoelen de structurele verandering van de samenstelling van de detailhandel uit winkels van verschillende grootte en van verschillend type. Met dat instrument beschouwen we het perspectief voor een kleinschalig, ruimtelijk gespreid distributie-apparaat, en we concluderen dat een dergelijk perspectief slechts bij een vrij drastische verandering van de huidige omstandigheden aanwezig is.

In deze presentatie ligt de nadruk op de empirische resultaten van de modellen. Voorts leiden we uit de modellen een aantal conclusies af, die we voorleggen in de vorm van een zestal stellingen.

1. Schaaleardeffecten in de detailhandel

Men moet in een bespreking van schaaleardeffecten een onderscheid maken tussen effecten die samenhangen met de grootte van de onderneming, en die welke samenhangen met de grootte van produktie-eenheden. De ondernemingsgrootte heeft te maken met de mogelijkheden van risicospreiding, interne subsidiëring van zwakkere door sterkere activiteiten, specialisatie van staf-

* B. Nootboom is hoofd van de afdeling Onderbouwend Onderzoek van het Economisch Instituut voor het Midden en Kleinbedrijf. Het artikel is gebaseerd op een proefschrift waarop de schrijver in mei 1980 promoveerde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

diensten, macht in de markten van outputs en macht in de markten van inputs (inkoopprijzen en leveringsvoorwaarden). De grootte van produktie-eenheden heeft te maken met de meer technische aspecten van het produktieproces. Het effect van ondernemingsgrootte is uiteraard van belang voor het bedrijfsleven, maar ook voor de overheid, vooral met het oog op het mededingingsbeleid en het innovatiebeleid.

Wat het eerste betreft rijst ten aanzien van de detailhandel vooral de vraag in hoeverre grotere ondernemingen inkoopkortingen en gunstige leveringsvoorwaarden kunnen bedingen, en in hoeverre dit te rechtvaardigen is ten opzichte van kleinere ondernemingen. Men moet daarbij bedenken dat ook kleinere ondernemingen door bundeling van hun inkoop (inkoopcombinaties, vrijwillige filiaalbedrijven) soortgelijke voordelen kunnen behalen.

Wat betreft innovatie rijst de vraag of dit al of niet het beste wordt bevorderd door het stimuleren van kleine ondernemingen. Er zijn voor een onderzoek van deze vragen geen harde cijfers direct beschikbaar.

De „produktie-eenheid” is in de detailhandel een winkelvestiging of, in het geval van winkels met meer dan één bedieningspunt, een bedieningspunt (zoals in warenhuizen en grote supermarkten). Schaalearde effecten ten aanzien van de winkelgrootte zijn behalve voor het bedrijfsleven ook voor de overheid van belang, vanwege de gevolgen voor de ruimtelijke concentratie van de detailhandelsdiensten in grotere vestigingen, en de gevolgen daarvan voor de werkgelegenheid en voor de voorzieningen in kleine kernen. Voor een studie van dit schaalearde effect zijn wel direct cijfers beschikbaar. Wij bespreken in dit artikel uitsluitend het effect van vestigingsgrootte.

Er is overigens wel een verband tussen ondernemingsgrootte en vestigingsgrootte. Zo is bijvoorbeeld in de algemene levensmiddelenhandel (kruideniers) de gemiddelde omzetgrootte per vestiging voor grotere ondernemingen groter dan voor kleinere ondernemingen¹⁾. Dat neemt niet weg dat er grotere ondernemingen zijn met ketens van relatief kleine vestigingen. Voorts bestond in 1974 95% van de ondernemingen in de handel in voedings- en genotmiddelen uit één vestiging²⁾. Volgens de cijfers van het C.R.K. bestond in 1978 83% van alle ondernemingen in de gehele detailhandel uit één vestiging. Voor deze ondernemingen is er een directe relatie tussen de verdeling van het ondernemersinkomen en het schaalearde effect ten aanzien van de vestigingsgrootte.

2. Afbakening

Voor onze studies splitsen we de detailhandel op in verschillende klassen van vestigingen, winkeltypen genaamd, waarbinnen een redelijke mate van homogeniteit optreedt ten aanzien van:

- assortimentssamenstelling;
- serviceniveau;
- eigen produktie (van bijvoorbeeld brood of banket, het uitbenen van vlees of eigen slacht, het op maat maken van kleding, reparaties etc.);
- organisatie van de bevoorrading (filiaalbedrijf, vrijwillig filiaalbedrijf, coöperatie, rack jobbing, leasing e.d.).

¹⁾ Bron: C.B.S., Produktiestatistieken 1975, 1976, 1977.

²⁾ Bron: C.B.S., Economische Basistelling 1974.

Deze criteria geven aansluiting bij de traditionele indeling in branches (bijvoorbeeld kruideniers), en vervolgens een nadere detaillering (in de kruideniersbranche: bedieningszaken, zelfbedieningszaken ofte wel superettes, kleine supermarkten, grote supermarkten, discounters). In de terminologie van het C.B.S.: we doen onze studies op het niveau van de S.B.I. (Standaard Bedrijfs Indeling) 4e digit (bedrijfssubgroepen), met waar nodig en mogelijk een nadere detaillering (met name in de algemene levensmiddelenhandel, dat wil zeggen de kruideniers).

3. Vestigingsgrootte en de efficiency van arbeid

De meting van produktiviteit levert vooral in de detailhandel conceptuele en praktische problemen. We zullen ons hier niet in die problemen verdiepen, maar om aan te geven dat er sprake is van problemen spreken we hier niet over „produktiviteit” maar over „efficiency”.

Als men verschillende soorten winkels op een hoop gooit, zou men toegevoegde waarde als maat van de output moeten nemen. Bij onze analyses is echter de omzet als maat van de output aanvaardbaar, omdat er per winkeltype sprake is van een redelijke mate van homogeniteit.

Voor een bestudering van het schaafeffect richten we ons nu op een analyse van kostencurven, per winkeltype; dat wil zeggen op de relatie tussen kosten en omzet per vestiging, op jaarbasis.

In empirische studies van de detailhandel, per winkeltype, vinden we consequent lineaire relaties tussen kosten en omzetten per vestiging, als volgt:

$$1) \quad K = \gamma_0 + \gamma_1 Q$$

waar: K = kosten (per vestiging, op jaarbasis)

Q = omzet (per vestiging, op jaarbasis)

De relatie treedt vooral naar voren voor het arbeidsvolume:

$$2) \quad a = \alpha_0 + \alpha_1 Q$$

waar: a = arbeidsvolume (in totaal in een jaar gewerkte uren of aantal werkzame personen in full time equivalenten³⁾)

De rechtvaardiging van dit rechtlijnige model bestaat uit drie onderdelen:

- directe empirische evidentie voor de rechtlijnige kostencurve;
- de verklaring die het model geeft van reeds bekende waarnemingen omtrent het schaaleffect;
- een achterliggende theorie omtrent de exploitatie van winkels, waaruit het model kan worden afgeleid.

We zullen ons in het volgende concentreren op de empirische resultaten en op de toepassing van het model.

Om een indruk te geven van de directe empirische evidentie geven we in figuur 1 drie grafieken, met de bijbehorende schattingsresultaten, voor slagers (1974), supermarkten (1975) en gemengde textielbedrijven (1975) (allemaal zelfstandigen, behorend tot het M.K.B.⁴⁾).

De lineaire kostencurve impliceert een asymptotische toename, op cross-sectione basis, van de gemiddelde arbeidsefficiency (Q/a) met een toenemende omzetgrootte (Q), volgens formule 3), zoals geïllustreerd in figuur 2.

$$3) \quad \frac{Q}{a} = \frac{Q}{\alpha_0 + \alpha_1 Q}$$

figuur 2

Schaaleffect

Dit resultaat is in overeenstemming met het reeds eerder door anderen waargenomen verschijnsel dat het schaaleffect zeer sterk is voor de kleinere ves-

³⁾ Hierin krijgt een part timer een gewicht van 1/2 of 1/3 ten opzichte van een full timer.

⁴⁾ Bron: bedrijfsvergelijkingen, E.I.M.

tigingen, binnen een winkeltype, terwijl het voor de grotere vestigingen minder wordt en ten slotte verdwijnt⁵).

De achterliggende theorie van de lineaire kostencurve maakt gebruik van de zgn. wachttijdtheorie. We zullen hier geen diepgaande bespreking geven van die theorie en van de afleiding van het lineaire model⁶). Van belang is hier echter dat de theorie een interpretatie geeft van de constante term α_0 in de lineaire kostenrelatie, die een basis geeft voor verdere empirische toetsing. De constante term vertegenwoordigt een „drempelarbeid”, die optreedt ongeacht het niveau van de omzet. Voor elk „servicepunt” (in een zelfbedieningswinkel is dat een rij kassa’s) moet gedurende de gehele openingstijd minstens één persoon beschikbaar zijn, ongeacht de bezettingsgraad ervan (ook tijdens stille uren). De theoretische waarde van de constante term is derhalve gelijk aan het aantal (apart te bemannen) afdelingen of servicepunten, vermenigvuldigd met de openingstijd, die op jaarbasis ongeveer 2500 uur bedraagt.

Voor een winkeltype met één enkele afdeling per winkel (een toonbank of, in een zelfbedieningszaak, een rij kassa’s) bedraagt dus de constante term volgens de theorie ongeveer 2500 uur (als het arbeidsvolume is gemeten in uren). De empirische resultaten in figuur 1 laten zien dat dit klopt voor de slagers (1974) en voor de gemengde textielzaken (1975): de schattingen van de constante term zijn respectievelijk 2.75 duizend uur (met een standaardfout van 0.3 duizend uur) en 2.2 duizend uur (standaardfout 0.2).

Voor deze winkeltypen is er inderdaad sprake van één afdeling per vestiging. Voor de supermarkten vinden we een schatting van 6.4 duizend uur (standaardfout 1.2), maar bij nadere analyse blijkt dat er voor deze winkels sprake is van 2 a 3 afdelingen, met behalve de rij kassa’s nog één of twee bedieningspunten voor de zgn. „verse groepen” (vers vlees, verse groenten en fruit). Op grond hiervan bedraagt de theoretische waarde 5.0 a 7.5 duizend uur, wat klopt met de empirische resultaten.

We hebben ook cijfers kunnen krijgen van een grootwinkelbedrijf met een keten van zelfbedieningskruideniers en van een bedrijf met een keten van grote supermarkten (beide in 1974). In figuur 3 geven we hiervan twee grafieken, met de bijbehorende schattingsresultaten⁷). Voor de zelfbedieningszaken is de schatting van de arbeidsdrempel 2.5 duizend uur (met standaardfout 0.2), wat, gezien de omstandigheid dat hier sprake is van één afdeling per vestiging, klopt met de theorie. Voor de supermarkten was de schatting 9.7 duizend uur (met standaardfout 1.1). Voor 1973 was de schatting (voor dezelfde onderneming) 13.4 duizend uur (met standaardfout 2.0). Wij leidden hieruit af, op grond van de theorie, dat het aantal afdelingen gemiddeld 4 à 5 bedroeg met, gezien de standaardfouten, een ruime variatie tussen de individuele vestigingen. Dit werd later bevestigd door de leiding van de onderneming: de doorsneesupermarkt had, behalve de zelfbedieningsafdeling, extra servicepunten voor vers

⁵) Cf. Twentieth Century Fund [1939]; Hall, Knapp and Winsten [1961]; Mc.Clelland [1966]; Pickering [1972]; Arndt and Olsen [1975].

⁶) Zie daarvoor Nooteboom [1980], hoofdstuk 3.

⁷) Gezien het spreidingspatroon van de waarnemingen is bij de schatting rekening gehouden met een grotere spreiding van de storingsterm voor grotere vestigingen (heteroskedasticiteit).

figuur 3

Filiaalbedrijf zelfbedieningskruideniers 1974

Filiaalbedrijf supermarkten 1974

vlees, verse groenten en fruit, delicatessen en verse bakkerijprodukten, maar het aantal afdelingen varieerde van de ene vestiging naar de andere.

We hebben het model ook toegepast op regionale gemiddelden per vestiging:

- a. 160 gemeenten in Groot Brittannië in 1961 (totale detailhandel)⁸⁾;
- b. 11 regio's in Groot Brittannië in 1950 (kruideniers)⁹⁾;
- c. 31 staten in de V.S. in 1948 (zelfstandige kruideniers)⁹⁾;
- d. 35 staten in de V.S. in 1948 (textielzaken)⁹⁾;
- e. 11 provincies in Canada in 1951 (kruideniers)⁹⁾.

Het betreft hier steeds winkels met één afdeling. Het arbeidsvolume is gemeten in werkzame personen (in full time equivalenten). De theoretische waarde van de drempelarbeid is dan gelijk aan de jaarlijkse openingstijd (in uren) gedeeld door het aantal uren dat in de detailhandel jaarlijks wordt gewerkt door een full timer. Beide grootheden variëren tussen de steekproeven a t/m e: in de V.S. is het normaal dat kruidenierswinkels 's avonds en ook op zondag open zijn, en elders niet (in Canada niet op zondag, vanwege een grotere invloed van de kerk), en rond 1950 was de 5-daagse werkweek wel ingevoerd in de V.S. en Canada, maar nog niet volledig in Groot Brittannië. Op grond van nadere informatie hierover konden theoretische waarden van de arbeidsdrempel worden samengesteld¹⁰⁾. Voor Nederland bedraagt de waarde momenteel 1.25 (2500 uur openingstijd gedeeld door een full-time manjaar van 2000 uur).

In tabel 1 geven we een confrontatie tussen de theoretische waarden en de empirische schattingen (met standaardfouten) voor de steekproeven a t/m e. We zien weer een goede overeenstemming.

TABEL 1 drempelarbeid op basis van regionale gemiddelden, in manjaren

<i>steekproef</i>	<i>aantal waarnemingen</i>	<i>theoretische drempel</i>	<i>empirische drempel</i>	<i>R² (aandeel door de kostencurve verklaarde variantie)</i>
a	160	1.05 à 1.25	1.17 (.12)	.84
b	11	1.08	1.04 (.24)	.93
c	31	2.0	1.97 (.10)	.81
d	35	1.45	1.57 (.27)	.93
e	11	1.4	1.31 (.25)	.78

De cijfers tussen haakjes zijn standaardfouten.

Bij toetsing van de lineaire kostencurve is niet alleen van belang de overeenstemming tussen theoretische en empirische waarden van de drempelarbeid,

⁸⁾ Via wegingen gecorrigeerd voor verschillen tussen winkeltypen. Bron: George [1966].

⁹⁾ Bron: Hall, Knapp and Winsten [1961].

¹⁰⁾ Bronnen: Hall, Knapp and Winsten [1961]; Kruidenink [1966]; Engelse Ambassade, Den Haag.

maar ook een toetsing van de lineariteit van de curve. Deze toetsing heeft als volgt plaatsgevonden: deels informeel, door visuele inspectie van de spreiding van waarnemingen rond de kostenlijn; deels wat meer formeel door een check op de waarde van de Durbin-Watson ratio, die ongeveer 2.0 zou moeten bedragen (wanneer de waarnemingen in de kleinste kwadraten-schatting zijn gerangschikt in volgorde van toenemende omzetgrootte per vestiging (Q)). In figuur 1 en 2 zijn de waarden van de DW ratio vermeld. Deze toetsing is verre van ideaal, en er wordt momenteel gewerkt aan een betere formele procedure¹¹). Met de door ons gebruikte middelen werd de lineariteit niet tegengesproken. Daar waar dat aanvankelijk wel het geval leek te zijn, bleek bij nader onderzoek dat er sprake was van heterogeniteit in de onderzochte vestigingen (met name ten aanzien van assortimentssamenstelling, service en aantal afdelingen), gecorreleerd met omzetgrootte, en wel op een zodanige wijze, dat de gevonden afwijkingen in overeenstemming waren met de theorie. Bijvoorbeeld: in één waarneming werden kleine bedieningskruideniers vermengd met grotere zelfbedieningskruideniers en nog grotere supermarkten. Bij de grotere winkels was er sprake van een groter aandeel van zelfbediening, wat volgens de theorie leidt tot een lagere helling van de kostencurve, en van een groter aantal afdelingen, wat volgens de theorie leidt tot een hogere constante term. Bij een aaneenschakeling van deze verschillende winkeltypen zou er volgens de theorie aldus de indruk ontstaan van een kostencurve waarvan de helling daalt met een toenemende omzetgrootte per vestiging. Dat was ook wat werd waargenomen.

Tot slot van deze paragraaf merken we op dat het arbeidsvolume uiteraard niet alleen afhangt van omzetgrootte: er zijn ook voor vestigingen van gelijke omzetgrootte verschillen in de efficiëntie van de arbeid. Het model is verder ontwikkeld om deze verschillen nader te verklaren, o.a. op basis van de loonvoet (hiervoor vinden we een elasticiteit van 0.6 à 0.7), het gebruik van part time arbeid, type vestigingspunt e.d. In dit artikel gaan we daar echter niet verder op in, omdat we ons hier willen concentreren op het effect van omzetgrootte¹²).

4. Vestigingsgrootte en oppervlakte, totale kosten en brutomarge

Wij hanteren ook voor de oppervlakte van de vestiging een lineaire relatie met de omzetgrootte, hoewel daar ten gevolge van een grotere spreiding de empirische evidentie van rechtlijnigheid veel minder sterk is. Dit is voornamelijk een gevolg van het feit dat de winkeloppervlakte veel minder gemakkelijk dan het arbeidsvolume kan worden aangepast aan veranderingen van de jaaromzet (in de meeste gevallen vergt dat een verhuizing van het bedrijf), en ook minder kan worden aangepast aan fluctuaties van het klantenbezoek (men maakt gebruik van part time arbeid, maar er kan geen sprake zijn van part time oppervlakte¹³).

¹¹) Dit onderzoek wordt op het E.I.M. uitgevoerd door drs. A. R. Thurik.

¹²) Voor het meer uitgebreide model verwijzen we naar Nooteboom [1980].

¹³) Het zou een interessante innovatie zijn als men gedurende stille perioden een alternatieve aanwending van de oppervlakte zou kunnen vinden. In feite gebeurt dit eigenlijk al, namelijk in combinaties van handel en ambacht, waar men gedurende de stillere perioden in de winkel het ambacht uitoefent. Dit vergt echter dat de ambachtelijke activiteit op wil leukeurige momenten plotseling onderbroken moet kunnen worden. Men kan in dit verband ook denken aan rijdende winkels, en in nog sterkere mate aan de marktkoopman, die zijn „winkeloppervlakte” verplaatst naar plaatsen en tijdstippen waar zich pieken in het klantenbezoek voordoen.

We schrijven de lineaire relatie als volgt:

$$4) \quad s = \beta_0 + \beta_1 Q$$

waar: s = oppervlakte, per vestiging
 Q = omzet, per vestiging

Bij deze kostencurve is er sprake van een „drempeloppervlakte” (de constante term β_0 in de lineaire relatie), die voor één enkele afdeling theoretisch gelijk is aan de minimale oppervlakte nodig voor één toonbank of kassa, inclusief ruimte voor één winkelbediende plus een minimaal nodig geachte ruimte voor wachtende klanten. In empirische schattingen vinden we een waarde van ongeveer 50 m². Ook deze waarde zou volgens de theorie per winkeltype vermenigvuldigd moeten worden met het aantal afdelingen per vestiging. Dit wordt in tabel 2 getoetst door middel van een confrontatie met empirische schattingen op basis van individuele vestigingen o.a. uit de bedrijfsvergelijkingen van het E.I.M., voor de volgende winkels:

- a. 207 zelfstandige slagers, in 1974;
- b. 183 zelfbedieningskruideniers behorende tot een filiaalbedrijf, in 1973;
- c. 182 zelfbedieningskruideniers behorende tot een filiaalbedrijf, in 1974;
- d. 103 zelfstandige superettes, in 1969;
- e. 107 zelfstandige superettes, in 1971;
- f. 85 zelfstandige supermarkten, in 1971;
- g. 142 supermarkten behorende tot een filiaalbedrijf, in 1973;
- h. 133 supermarkten behorende tot een filiaalbedrijf, in 1974.

Voor de steekproeven a, d, e en f betreft de analyse de totale bedrijfsruimte (winkelruimte plus overig, of wel brutovloeroppervlakte), en voor de steekproeven b, c, g en h de winkelruimte (of wel nettovloeroppervlakte). Dit verschil kan gevolgen hebben voor de drempeloppervlakte, hoewel dat theoretisch niet noodzakelijk het geval hoeft te zijn.

TABEL 2 drempeloppervlakte in m²

<i>steekproef</i>	<i>aantal waarnemingen</i>	<i>gemiddeld aantal afdelingen</i>	<i>theoretische drempel</i>	<i>empirische drempel</i>	<i>R²</i>	<i>DW ratio</i>
a	207	1	50	55 (7)	.29	2.20
b	183	1	50	48 (9)	.42	1.74
c	182	1	50	52 (9)	.41	niet berekend
d	103	1½	75	71 (12)	.32	1.92
e	107	1½	75	71 (12)	.42	2.03
f	85	3	150	191 (34)	.43	1.79
g	142	5	250	233 (67)	.66	niet berekend
h	133	5	250	265 (54)	.60	niet berekend

De cijfers tussen haakjes zijn weer standaardfouten.

We wenden ons nu tot de relatie tussen de totale exploitatiekosten (exclusief kosten van inkoop) en de omzetgrootte per vestiging.

We veronderstellen dat elke kostenpost in volume proportioneel is of wel met het arbeidsvolume, of wel met de oppervlakte (de huisvestingskosten), of wel met de omzet.

We veronderstellen voorts dat voor elke kostenpost de prijs onafhankelijk is van het volume.

Onder deze veronderstellingen geldt theoretisch ook een lineaire relatie tussen de totale kosten (in waarde) en de omzet per vestiging; zoals eerder gespecificeerd in formule 1):

$$1) \quad K = \gamma_0 + \gamma_1 Q,$$

waar: K = totale exploitatiekosten (exclusief inkoop), in waarde
 Q = omzet, in waarde.

Op grond van het voorgaande zou theoretisch voor de constante term γ_0 gelden:

$$5) \quad \gamma_0 = \lambda \alpha_0 + \theta \beta_0$$

waar: λ = gemiddelde arbeidskosten per gewerkt uur
 α_0 = de drempelarbeid, in uren
 θ = gemiddelde huisvestingskosten per m²
 β_0 = de drempeloppervlakte, in m²

Ook deze relaties zijn empirisch getoetst en geschat, hoewel minder uitvoerig dan de partiële relaties voor arbeidsvolume en oppervlakte. We stellen de verdere presentatie van empirische resultaten uit tot na de bespreking van de relatie waar het uiteindelijk om gaat: de relatie tussen vestigingsgrootte en het inkomen van de ondernemer.

De volgende stap is een beschouwing van de relatie tussen brutomarge (gedefinieerd als het verschil tussen verkoop- en inkoopwaarde van de omzet¹⁴⁾ en vestigingsgrootte. We beschouwen hier de procentuele brutomarge μ , gedefinieerd als: brutomarge als percentage van de verkoopwaarde van de omzet. Men had vooraf ten aanzien van de relatie tussen marge en omzetgrootte twee tegengestelde verwachtingen:

- de procentuele brutomarge zou voor kleinere vestigingen groter moeten zijn, ter compensatie van de kostennadelen ten gevolge van de kleinere schaal.
- de procentuele brutomarge is groter voor de grotere vestigingen vanwege een lagere gemiddelde inkoopprijs als gevolg van volumekortingen verleend door leveranciers.

Op empirische gronden blijkt er geen enkele systematische relatie te bestaan tussen procentuele brutomarge en omzetgrootte per vestiging, binnen

¹⁴⁾ Inclusief verliezen door bederf, breuk, verlies, garantie, administratieve vergissingen, diefstal, speciale aanbiedingen, uitverkoop, bonnen e.d.; inclusief kortingen verleend door leveranciers.

een winkeltype: de procentuele brutomarge lijkt voor alle omzetklassen dezelfde te zijn. Waar dit niet het geval leek te zijn bleek bij nader onderzoek inhomogeniteit op te treden in het assortiment of het serviceniveau, in samenhang met verschillen in omzetgrootte.

We hebben in eerste instantie de empirische evidentie ontleend aan de bedrijfsvergelijkingen van het E.I.M.

In figuur 4 en 5 vatten we de informatie samen in de volgende vorm: per winkeltype, in een bepaald jaar, een lijn die waarnemingen van de gemiddelde procentuele brutomarge als functie van de gemiddelde omzet per vestiging verbindt voor verschillende omzetklassen. Als deze lijnen horizontaal lopen is er kennelijk geen systematisch verband. We zien dat dit vrijwel steeds min of meer het geval is. De codes in de figuren verwijzen naar winkeltypen en jaren. Min of meer duidelijke afwijkingen van het globale patroon, in de vorm van lijnen met een duidelijke helling, schijnen zich voor te doen voor rijwielhandelaren (BIS, BIR), banketbakkers (PC), en schoenwinkels (SH). Bij nader onderzoek komen hiervoor echter de volgende verklaringen naar voren:

- kleinere rijwielhandelaren doen meer aan reparaties, en die geven uiteraard een hogere marge; vandaar de dalende lijnen voor BIS en BIR;
- bij grotere banketbakkers is er een groter aandeel van eigen produktie, met een hogere marge; vandaar de stijgende lijn voor PC;
- bij grotere schoenwinkels is in het algemeen het aandeel van meer gespecialiseerd c.q. meer modieus schoeisel (met name in damesschoeisel) hoger, en dat schoeisel heeft, o.a. in verband met een lagere omzetsnelheid, een hogere marge; vandaar de stijgende lijn voor SH.

Onze conclusie, die voorlopig gehanteerd dient te worden als hypothese, is dat er geen systematisch verband is tussen procentuele brutomarge en omzetgrootte per vestiging, binnen een winkeltype, dat wil zeggen onder de veronderstelling van homogeniteit ten aanzien van assortiment, service en eigen produktie. Onze theoretische overwegingen zijn daarbij als volgt:

- de kleinere vestiging kan zich ten gevolge van de intensieve concurrentie, binnen een winkeltype, niet permitteren zijn hogere kosten te dekken door middel van een hogere (procentuele) marge.
- inkoopkortingen zijn niet zozeer gebonden aan de omzetgrootte van vestigingen als wel aan die van ondernemingen, en ook kleinere vestigingen kunnen kortingen behalen door deelname aan een inkoopcombinatie. Er zal niettemin in een studie van zelfstandige vestigingen nog wel enige relatie overblijven tussen inkoopkortingen en omzetgrootte per vestiging.
- voor zover er op basis van vestigingen een relatie is tussen grootte en inkoopkortingen, worden deze kortingen kennelijk grosso modo doorgegeven aan de klant. Dit is ook als volgt begrijpelijk: de vestigingen zijn waarschijnlijk groot o.a. omdat hun consumentenprijs lager ligt. Voor zover deze overweging feitelijk juist is, verscherpt het de onmogelijkheid voor de kleinere vestiging om zijn hogere kosten te dekken door middel van een margeverruiming, omdat daarmee zijn verkoopprijs nog hoger zou worden, terwijl die al hoger is dan die van zijn grotere concurrenten.

De hypothese van een constante procentuele marge heeft later enige bevestiging gevonden in een studie van het C.B.S., waarin onze hypothese is getoetst

figuur 4

Procentuele brutomarges

figuur 5

Procentuele brutomarges

op basis van ongeveer 600 *ondernemingen* uit de produktiestatistieken 1975 en 1976. Let wel: hier is een relatie getoetst tussen marge en omzetgrootte van de onderneming (niet: vestiging). In beide gevallen werd geen significante correlatie gevonden (de correlatiecoëfficiënt voor 1975 was 0.03)¹⁵).

Als er geen verband is op basis van ondernemingen, dan is er a fortiori geen verband op basis van vestigingen, menen wij. Het resultaat van de C.B.S.-studie wijst in de richting van de hypothese, hierboven genoemd, dat inkoopkortingen worden gebruikt voor lagere consumenten prijzen, als marketing instrument voor het behalen van grote omzetten.

5. Vestigingsgrootte, winst en ondernemersinkomen

De gevolgen van het voorgaande voor de relatie tussen nettowinst en omzetgrootte worden geïllustreerd in figuur 6.

Voor de nettowinst geldt:

$$6) \quad NW = BW - K = \delta_0 + \delta_1 Q; \quad \delta_0 < 0$$

waar: NW = nettowinst

BW = brutowinst (proportioneel met de omzet)

K = totale exploitatiekosten ($K = \gamma_0 + \gamma_1 Q$; $\gamma_0 > 0$)

figuur 6

Winst en omzetgrootte

¹⁵) Bron: C.B.S. [1980], p. 30.

Voor δ_0 geldt:

$$7) \quad \delta_0 = -\gamma_0 = -\lambda\alpha_0 - \theta\beta_0 \quad (\text{zie formule 5}).$$

waar: λ = gemiddelde arbeidskosten per gewerkt uur
 α_0 = drempelarbeid, in uren
 θ = huisvestingskosten per m²
 β_0 = drempeloppervlakte, in m²

Wij richten ons nu op de relatie tussen omzetgrootte per vestiging en het inkomen van de ondernemer. Voor ondernemingen met één vestiging (zoals eerder aangegeven betreft dit ruim 80% van alle ondernemingen in de detailhandel) geeft dit een direct inzicht in de inkomensverdeling. Overeenkomstig de praktijk op het E.I.M. definiëren wij het ondernemersinkomen als volgt: brutomarge minus alle exploitatiekosten, waarbij echter in de berekening van de exploitatiekosten niet wordt opgenomen een gewaardeerd loon voor de arbeid van de ondernemer zelf (wel wordt in de kostenberekening meegenomen een gewaardeerd loon voor onbetaalde arbeid van de familie van de ondernemer, een gewaardeerde huur voor een pand in eigendom, afschrijving van inventaris en vervoermiddelen, en rente op werkkapitaal). De berekening van het ondernemersinkomen wordt dus niet beïnvloed door een (sterk subjectieve) toerekening van loon aan de ondernemer, omdat dat element in de berekening niet voorkomt. Met andere woorden: het ondernemersinkomen is gelijk aan de nettowinst of „economisch resultaat”, met daarbij weer opgeteld het gewaardeerd loon van de ondernemer (dat bij de berekening van de nettowinst is afgetrokken).

Volgens de opbouw van de in het voorgaande besproken elementen, geldt ook voor het ondernemersinkomen een lineaire relatie met de omzetgrootte per vestiging, voor enkelvoudige ondernemingen (ondernemingen van één vestiging), als volgt:

$$8) \quad OI = \epsilon_0 + \epsilon_1 Q$$

waar: OI = ondernemersinkomen

Op grond van het voorgaande geldt:

$$9) \quad \epsilon_0 = -\lambda(\alpha_0 - OU) - \theta\beta_0$$

waar: OU = gemiddeld aantal uren per jaar gewerkt door de ondernemer (dit vertoont geen relatie met de omzetgrootte).

We laten nu van deze uiteindelijke relatie enkele empirische resultaten zien, die we weer vergelijken met de theoretische verwachtingen, op basis van de volgende steekproeven, ontleend aan de bedrijfsvergelijkingen van het E.I.M.:

- a. 64 zelfstandige supermarkten, in 1975;
- b. 75 zelfstandige kruidenierszelfbedieningsbedrijven, in 1975;
- c. 88 zelfstandige niet gespecialiseerde textielbedrijven, in 1975.

We ramen de gemiddelde arbeidskosten per uur (λ) in 1975 op 10 gld. We ramen de gemiddelde huisvestingskosten per m² per jaar (θ) in 1975 op 100 gld. We ramen het gemiddelde aantal door de ondernemer gewerkte uren (OU) op 3000. Per steekproef schatten we de drempelarbeid (α_0) en de drempelopervlakte (β_0). Op basis van 9) berekenen we de theoretische waarden van ϵ_0 , en we vergelijken het resultaat met de empirische schatting op basis van 8). De resultaten worden gegeven in tabel 3.

TABEL 3 constante term in de inkomensrelatie, in 1000 glds.

steek- proef	gemiddeld aantal afdelingen per vestiging	α_0 empirisch (uren)	β_0 empirisch (m ²)	constante term ϵ_0		R^2	DW ratio
				theoretisch	empirisch		
a	ongeveer 3	6400	155	- 50	- 49 (19)	.54	1.74
b	ongeveer 1½	4000	106	- 16	- 21 (6)	.48	2.06
c	1	2200	42	- 4	- 6 (7.5)	.23	1.69

De cijfers tussen haakjes zijn weer standaardfouten.

Voor winkels met één afdeling vinden we, uitgaande van de theoretische waarde van 2500 uur voor α_0 , en van 50 m² voor β_0 , een theoretische waarde van 0 voor ϵ_0 . Met andere woorden: het ondernemersinkomen is proportioneel met de omzetgrootte. Dat wil zeggen:

- er is geen minimuminkomen;
- de elasticiteit van het inkomen ten opzichte van de omzetgrootte is 1.0, op cross-sectiebasis;
- de inkomensverdeling is, binnen een winkeltype, conform aan de omzetverdeling per vestiging.

Voor winkeltypen met meer dan één afdeling per vestiging is de situatie nog erger: er is dan een omzetsniveau waarbeneden het ondernemersinkomen zelfs negatief wordt.

We vatten nu al het voorgaande samen, in de vorm van twee stellingen:

- Stelling 1.* Er zijn, voor elk winkeltype, schaafeffecten met betrekking tot de kosten, met name de arbeidskosten, die vooral sterk zijn bij kleinere omzetgrootte, binnen het winkeltype, en die niet worden gecompenseerd door hogere procentuele marges voor de kleinere vestigingen. Er is bijgevolg een sterke drang tot vergroting van de omzet per vestiging.
- Stelling 2.* Wanneer, in het proces van toenemende vestigingsgrootte per winkeltype, twee winkels (of twee afdelingen binnen een winkel) worden vervangen door één winkel (respectievelijk afdeling), bij gelijkblijvend omzetvolume, dan is er een verlies aan werkgelegenheid gelijk aan de drempelarbeid, dat wil zeggen gelijk aan de jaarlijkse

openingstijd (omdat dan de drempel α_0 niet meer twee keer optreedt, maar slechts één keer). In Nederland bedraagt dit 14 maanden.

We constateren dat er, speciaal voor de kleinere vestigingen, in een winkeltype, een drang is tot grotere omzetten per vestiging. Men kan zich voorstellen dat dit proces van schaalvergroting ongeveer als volgt verloopt:

- een gegeven volume van bestedingen wordt verdeeld over een kleiner aantal winkels, met een grotere gemiddelde omzet per vestiging;
- het proces gaat door totdat er geen winkels meer zijn beneden een bepaalde kritische omzet, per winkeltype (zie figuur 6);
- sommige kleine vestigingen verdwijnen; andere bereiken een hogere omzetgrootte; weer andere stappen over naar een ander winkeltype met een lagere kritische omzetgrootte (met een hoger serviceniveau en met meer specialiteiten, resulterend in een hogere procentuele brutomarge).

Om dit proces te analyseren, moeten we de studie verbreden naar een vergelijking van kosten en brutowinst tussen verschillende winkeltypen. Om niet te blijven steken in een statische analyse moeten we ook per winkeltype nagaan wat het effect van het proces van schaalvergroting is op de relatie tussen marge en kosten, en met name op de kritische omzet.

6. Specificatie van een margemodel

We willen een antwoord op de volgende vragen:

A. *Bij een vergelijking tussen winkeltypen (doorsneeanalyse):*

- A.1. Als er in de overgang van de ene mix van assortiment en service naar de andere verschillen zijn in de kosten per eenheid omzet, in hoeverre gaat dit gepaard met een verschil in brutomarge?
- A.2. Wat is het effect op de marge van verschillen in schaal (gemiddelde omzet per vestiging)?
- A.3. Wat is het effect van verschillen in marktpositie tussen verschillende winkeltypen?

B. *Bij een analyse van de ontwikkeling per winkeltype (tijdreeksanalyse):*

- B.1. Als met name de efficiency van de arbeid geen gelijke tred houdt met de loonvoetontwikkeling, in hoeverre wordt dit gecompenseerd door een stijging van de procentuele brutomarge?
- B.2. Wat is het effect op de marge van schaalvergroting (stijging van de gemiddelde omzet per vestiging)?
- B.3. Wat is het effect van een verandering van marktpositie ten opzichte van concurrerende winkeltypen?

Er zijn dus drie vragen, die voor de doorsnee- en de tijdreeksanalyse in wezen dezelfde zijn, en we proberen een model te ontwikkelen dat op beide analyses van toepassing is. De empirie moet uitwijzen of dit lukt: of dezelfde modelspecificatie werkt, en of voor die specificatie ook de coëfficiënten voor beide soorten analyses dezelfde zijn.

We richten ons hier niet meer op individuele vestigingen binnen een winkeltype, zoals in de vorige paragrafen, maar op een analyse van *gemiddelden* per

vestiging, voor verschillende winkeltypen. We gebruiken daarbij de volgende gemiddelden c.q. totalen per winkeltype:

- μ : gemiddelde procentuele brutomarge. De rechtvaardiging van dit gemiddelde is dat we in het voorgaande hebben vastgesteld dat er binnen een winkeltype geen systematische relatie is tussen procentuele brutomarge en omzetgrootte per vestiging. Dat wil nog niet zeggen dat voor alle vestigingen binnen een winkeltype de procentuele brutomarge gelijk is. Naar onze mening kan de prijsstelling in de detailhandel in grote lijnen worden omschreven als volgt: op een gegeven moment bestaan er per assortiment/service mix „algemeen gangbare” marges. De individuele winkelier neemt deze marges als uitgangspunt bij zijn prijszetting. Er treedt daarbij ook bij volstrekte gelijkheid van assortiment, service, eigen productie en wijze van bevoorrading een differentiatie van marges op, op grond van verschillen ten aanzien van de plaatselijke marktpositie van individuele vestigingen (type van consument, mate van concurrentie). Het gaat ons in deze analyse om een verklaring van de gemiddelde of wel de „algemeen gangbare” marges per assortiment/service mix, op grond van de gemiddeld bij die mix optredende kosten, omzetgrootte e.d.
- κ : gemiddelde procentuele kosten. Het gaat hier om de totale exploitatiekosten exclusief een beloning voor de arbeid van de ondernemer (in lopende prijzen), als percentage van de omzet (in lopende prijzen). Uit de analyse van paragraaf 5 blijkt dat voor winkeltypen met één afdeling per vestiging deze kosten proportioneel zijn met de omzet per vestiging. Voor die winkeltypen hangt dus het gemiddelde kostenpercentage niet af van de gemiddelde omzet per vestiging.
- Q : gemiddelde omzet per vestiging, in lopende prijzen.
- m : marktaandeel van het winkeltype, gedefiniëerd als de totale omzet van het winkeltype, als percentage van de totale detailhandelsbestedingen aan alle in het winkeltype verkochte produktgroepen.

We specificeren nu ons margemodel als volgt:

$$10) \quad \mu_{it} = \kappa_{it} + \rho_{it}$$

$$11) \quad \rho_{it} = \frac{z C_t}{Q_{it}} + \xi_3 \epsilon_{it} + \xi_4 \Delta m_{it}$$

- waar: i = subscript voor het winkeltype
 t = subscript voor het jaar
 μ = gemiddelde procentuele brutomarge, in procenten van de omzet
 κ = gemiddelde procentuele exploitatiekosten exclusief beloning voor de arbeid van de ondernemer, in procenten van de omzet
 ρ = gemiddelde optekenmarge in procenten van de omzet
 C_t = prijsindex van de kosten van levensonderhoud, met basisjaar 1970, gedeeld door honderd

- Q = gemiddelde omzet per vestiging (in waarde), in 1000 glds.
 ϵ = maat voor het luxe karakter van de assortiment/service mix, waarvoor we nemen de elasticiteit van de consumentenbestedingen ten opzichte van het reële inkomen van de consument
 $\Delta m_{it} = m_{it} - m_{it-1}$
 m = marktaandeel van het winkeltype, in procenten

De overwegingen voor deze modelspecificatie zijn als volgt:

- De gemiddelde (de „algemeen gangbare”) marge ontstaat als een optekenmarge (ρ) op de gemiddelde exploitatiekosten exclusief beloning voor de ondernemersarbeid (formule 10)).
- De eerste term in formule 11) (verklaring van de optekenmarge ρ) interpreteren we als een waardeverte beloning voor de arbeid van de ondernemer (ξ_2 in 1970), die wordt behaald in vestigingen van gemiddelde omzetgrootte (Q_{it}), per winkeltype. Een nadere toelichting hierop volgt later.
- De optekenmarge (ρ) hangt voorts af van het „luxeniveau” van de assortiment/service mix (ϵ). De onderliggende gedachte is als volgt:
 aan de aanbodzijde: bij een hoger luxeniveau is in het algemeen het geïnvesteerde vermogen per gulden omzet hoger, en moet dus voor een bepaalde vermogensaanwas de nettowinst per gulden omzet ook hoger zijn.
 aan de vraagzijde: bij een hoger luxeniveau is de prijsconcurrentie minder scherp en de klantenbinding groter.
- De optekenmarge hangt ook af van de marktpositie van het winkeltype. De hypothese is dat bij een toenemend marktaandeel ($\Delta m > 0$) deze toenemende belangstelling ten opzichte van concurrerende winkeltypen door middel van een relatief hoge prijs wordt uitgebuit (in de detailhandel, waar er nauwelijks barrières zijn voor de entree van nieuwe bedrijven in een florierende branche). Bij een stagnerend marktaandeel ($\Delta m = 0$) of een dalend marktaandeel ($\Delta m < 0$), zo luidt onze hypothese, verscherpt de prijsconcurrentie, en wordt de marge vernauwd in een poging de afbrokkeling van marktaandeel tegen te gaan.

Punt b. vergt een nadere toelichting, die we als volgt inkleden:
 Substitutie van 11) in 10) geeft:

$$12) \quad \mu_{it} = \kappa_{it} + \frac{\xi_2 C_t}{Q_{it}} + \xi_3 \epsilon_{it} + \xi_4 \Delta m_{it}$$

Vermenigvuldigen we links en rechts met de gemiddelde omzet per vestiging (Q_{it}), dan geldt:

$$13) \quad BW_{it} = \mu_{it} Q_{it} = \kappa_{it} Q_{it} + \xi_2 C_t + (\xi_3 \epsilon_{it} + \xi_4 \Delta m_{it}) Q_{it}$$

waar: BW_{it} = gemiddelde brutowinst per vestiging,
 in winkeltype i.

Het ondernemersinkomen is gedefinieerd als brutowinst minus exploitatiekosten exclusief beloning voor de arbeid van de ondernemer. Voor winkeltypen met één afdeling per vestiging (waarvoor het kostenpercentage κ onafhankelijk is van de omzetgrootte) geldt dan:

$$14) \quad OI_{it} = (\mu_{it} - \kappa_{it}) Q_{it} = \xi_2 C_t + (\xi_3 \epsilon_{it} + \xi_4 \Delta m_{it}) Q_{it}$$

waar: OI_{it} = gemiddeld ondernemersinkomen per vestiging.

De dimensie van de parameter ξ_2 is: tientallen gulden in 1970. Dit volgt uit de dimensies van de variabelen, zoals gespecificeerd sub 11).

We zien in 14) dat het *gemiddelde* ondernemersinkomen per vestiging een component heeft die niet afhangt van de gemiddelde omzetgrootte ($\xi_2 C_t$), en een tweede component die proportioneel is met de gemiddelde omzetgrootte. We interpreteren de eerste component als een beloning voor de arbeid van de ondernemer, en de tweede component als nettowinst na aftrek van die beloning. Het is van groot belang om in te zien dat $\xi_2 C_t$ een *gemiddelde beloning* is voor de arbeid van de ondernemer, die in elk winkeltype slechts wordt behaald in vestigingen van *gemiddelde* omzetgrootte. We zien in 12) dat de *gemiddelde* procentuele marge afhangt van de *gemiddelde* omzet per vestiging. Dit doet niets af aan het eerder geconstateerde verschijnsel dat binnen een winkeltype de procentuele marge van individuele vestigingen niet afhangt van de omzetgrootte per vestiging. Voor een individuele vestiging binnen een winkel i geldt, per definitie:

$$15) \quad OI_{jit} = (\mu_{jit} - \kappa_{jit}) Q_{jit}$$

waar: j = subscript voor de individuele vestiging.

We zagen in paragraaf 4 dat binnen een winkeltype de procentuele brutomarge niet afhangt van omzetgrootte, zodat we hier kunnen schrijven:

$$16) \quad \mu_{jit} = \mu_{it}$$

We zagen in paragraaf 5 dat voor winkeltypen met één afdeling per vestiging de exploitatiekosten exclusief ondernemersarbeid proportioneel zijn met de omzetgrootte, zodat we voor die winkeltypen kunnen schrijven:

$$17) \quad \kappa_{jit} = \kappa_{it}$$

Zodat:

$$18) \quad OI_{jit} = (\mu_{it} - \kappa_{it}) Q_{jit} = \xi_2 C_t \frac{Q_{jit}}{Q_{it}} + (\xi_3 \epsilon_{it} + \xi_4 \Delta m_{it}) Q_{jit}$$

We zien in 18) dat de individuele vestiging j het basisinkomen $\xi_2 C_t$ slechts krijgt pro rata de verhouding tussen de omzet van die vestiging (Q_{jit}) en de gemiddelde omzet in het winkeltype (Q_{it}).

7. Empirische resultaten van het margemodel

We hebben de diverse veronderstellingen getoetst, en we hebben het model geschat, op zowel doorsnee- als tijdreeksbasis, met de volgende steekproeven:

- a. 74 waarnemingen van 17 winkeltypen uit het M.K.B. in de periode 1962-1971 in Nederland (bron: bedrijfsvergelijkingen E.I.M.).
- b. 70 waarnemingen van 15 winkeltypen uit het M.K.B. over 1969 t/m 1971 in Duitsland (bron: bedrijfsvergelijkingen, Institut für Handelsforschung, Keulen).
- c. 28 waarnemingen over de periode 1950-1971 van drie winkeltypen in de kruideniersbranche M.K.B. (bediening, zelfbediening, supermarkten) in Nederland (bron: bedrijfsvergelijkingen E.I.M.).

De analyses op basis van a. en b. hebben primair het karakter van doorsnee-analyses, omdat de te verklaren variatie van de procentuele brutomarge daar voor het overgrote deel het gevolg is van verschillen tussen winkeltypen. De analyse op basis van steekproef c. heeft primair het karakter van een tijdreeks-analyse, omdat daar de beschouwde winkeltypen veel dichter bij elkaar liggen, en er sprake is van een grotere variatie in de tijd, over een langere periode.

Bij de doorsnee-analyses (steekproeven a. en b.) zijn we voor de schatting van het model uitgegaan van de veronderstelling dat we in een doorsnede over de gehele detailhandel de prijsindex van de kosten van levensonderhoud (C_t) weg kunnen laten vallen tegen de prijsindex behorende bij de gemiddelde omzetwaarde per vestiging (Q_{it}). Dan valt de term C_t weg als we de gemiddelde omzet per vestiging (Q_{it}) niet in waarde opnemen, maar gedefleerd tot gulden van 1970. We hebben niet voor alle winkeltypen de gegevens omtrent marktaandeel, waardoor we de variabele omtrent de marktaandeelmutatie (Δm_{it}) buiten de schatting moeten laten. We verwachten hiervan geen verstorend effect op de schatting van de coëfficiënten van de overige variabelen, omdat gemiddeld de marktaandeelmutatie nul is (de marktaandeelstijging van het ene winkeltype is het verlies van de ander).

Ons schattingsmodel is nu als volgt:

$$19) \quad \mu_{it} = \xi_0 + \xi_1 \kappa_{it} + \frac{\xi_2}{Q_{it}} + \xi_3 \epsilon_{it} + u$$

waar: Q_{it} = gedefleerde gemiddelde omzet per vestiging (in gulden van 1970)

u = storingsterm

We veronderstellen dat de storingen onafhankelijk normaal verdeeld zijn, met verwachting nul en met gelijke spreiding.

Volgens onze theorie verwachten we:

- $\xi_0 = 0$
- $\xi_1 = 1.0$
- ξ_2 plausibel als gemiddelde beloning van de ondernemersarbeid, in 1970
- $\xi_3 > 0$

De empirische resultaten zijn als volgt:

Voor steekproef a. (74 waarnemingen in Nederland):

$$20) \quad \mu_{it} = - .22 + 1.075 \kappa_{it} + 926 \frac{1}{q_{it}} + 5.0 \epsilon_{it} \quad R^2 = .990$$

(1.42) (.020) (57) (.4)

De cijfers tussen haakjes zijn standaardfouten.

Voor steekproef b. (70 waarnemingen in Duitsland):

$$21) \quad \mu_{it} = - .04 + 1.01 \kappa_{it} + 1645 \frac{1}{q_{it}} + 3.0 \epsilon_{it} \quad R^2 = .923$$

(1.18) (.04) (277) (.5)

De veronderstelling van gelijke variantie voor de storingen is wellicht niet geldig: men zou kunnen verwachten dat naarmate de marge kleiner is, voor een grootschaliger winkeltype (grotere q_{it}), de spreiding ook kleiner is. Als we veronderstellen dat de variantie van de storingsterm omgekeerd evenredig is met de gemiddelde omzet per vestiging, dan is het resultaat voor de Nederlandse steekproef als volgt:

$$22) \quad \mu_{it} = .12 + 1.038 \kappa_{it} + 873 \frac{1}{q_{it}} + 5.6 \epsilon_{it}$$

(.38) (.024) (59) (.4)

We zien dat aan de theoretische verwachtingen vrij goed wordt voldaan. Als we nu forceren dat $\xi_0 = 0$ en $\xi_1 = 1$, dan vinden we voor Nederland:

$$23) \quad \mu_{it} - \kappa_{it} = 882 \frac{1}{q_{it}} + 6.1 \epsilon_{it} \quad R^2 = .86$$

(54) (.3)

Voor Duitsland:

$$24) \quad \mu_{it} - \kappa_{it} = 1244 \frac{1}{q_{it}} + 3.4 \epsilon_{it} \quad R^2 = .24$$

(243) (.2)

Zoals eerder vermeld, is de dimensie van de coëfficiënt ξ_2 tientallen gulden in 1970. De gemiddelde beloning voor de arbeid van de ondernemer wordt dus voor Nederland geschat op $8\frac{1}{2}$ à 9 duizend gulden in 1970. We merken op dat medio 1970 het wettelijk minimumloon voor werknemers 8.2 duizend gulden bedroeg. Voor Duitsland is de schatting van de coëfficiënt ϵ_{it} lager en de schatting van de gemiddelde beloning voor de arbeid van de ondernemer hoger ($12\frac{1}{2}$ duizend DM) dan voor Nederland, hoewel dit laatste verschil gezien de standaardfout van de Duitse schatting nauwelijks significant is. We wijzen hierbij nog op het volgende probleem: de waarneming van de gemiddelde omzet per vestiging is ontleend aan bedrijfsvergelijkingen die ten aanzien van de omzetgrootte niet representatief pretenderen te zijn. Het vermoeden bestaat dat vooral voor Duitsland het steekproefgemiddelde hoger is dan het populatiegemiddelde, met als gevolg een overschatting van de coëfficiënt ξ_2 (gemiddelde beloning voor de ondernemersarbeid).

Wij wenden ons nu tot de tijdreeksanalyse op basis van bestand c. (28 waarnemingen van de kruideniersbranche in Nederland). Voor die branche beschikken we wel over waarnemingen van de marktaandelen (m_{it}), en over populatiegemiddelden van de omzet per vestiging. De waarnemingen zijn zeer geschikt voor een toetsing van de hypothese omtrent het effect van een marktaandeelmutatie (Δm_{it}): voor de bedieningsbedrijven is er reeds over vele jaren sprake van een daling van het marktaandeel, terwijl er achtereenvolgens voor zelfbedieningskruideniers (superettes) en supermarkten perioden zijn van toenemende marktaandelen. Als het veronderstelde effect voor deze waarnemingen niet optreedt, dan zal dat nergens het geval zijn. Het verloop van de marktaandelen wordt geïllustreerd in figuur 7. De levenscycli van opeenvolgende winkeltypen komen daarin duidelijk tot uiting.

Wij richten ons hier op het effect van het marktaandeelverloop op de marges. Een belangrijk onderwerp van studie is ook de verklaring van het marktaandeelverloop zelf. We zijn er tot op heden niet in geslaagd een dergelijke verklaring in de vorm van een model te ontwikkelen. Het ligt voor de hand dat in een dergelijke verklaring ook de consumentenprijzen per winkeltype, en bijgevolg ook de marges, een rol spelen. Wij vermoeden echter dat de opkomst en ondergang van winkeltypen wordt bepaald door de winkelformule, dat wil zeggen door de „mix” van assortiment, service, locatie en prijs, in relatie tot de ontwikkeling van de voorkeuren, het inkomen en de mobiliteit van consumenten, en dat in dat geheel de rol van alleen de marge beperkt is.

In deze tijdreeksanalyse houden we rekening met een vertraging van het effect van een marktaandeelmutatie. Het lijkt plausibel dat er enige tijd overheen gaat voordat men een afwijking van de omzetontwikkeling ten opzichte van concurrenten als systematisch ervaart.

In deze tijdreeksanalyse willen wij voorts niet langer de groei van de beloning voor de ondernemersarbeid (de parameter C_t) gelijk stellen aan de prijsontwikkeling van het assortiment, dat hier beperkt is tot het assortiment van kruideniers. We houden er rekening mee dat de groei van die beloning trendmatig hoger ligt dan de prijsontwikkeling van het kruideniersassortiment.

De modelspecificatie is nu als volgt:

$$25) \quad \mu_{it} = \kappa_{it} + \frac{\xi_2(1+\gamma)^t}{q_{it}} + \xi_3 \epsilon_{it} + \xi_4 \{\delta_i \Delta m_{it} + (1 - \delta_i) \Delta m_{it-1}\}$$

waar: q = gemiddelde omzet per vestiging, in prijzen van 1970
 γ = de trendmatige stijging van de beloning voor de ondernemersarbeid relatief tot de prijsstijging van het kruideniersassortiment

δ_i = de vertragsfactor in het effect van een marktaandeelmutatie (bijvoorbeeld: als $\delta = 0.5$, dan concluderen we dat er een vertraging is van een half jaar).
 We voegen de subscript i toe, omdat er in andere branches sprake kan zijn van een andere vertragsfactor, afhankelijk van de frequentie waarmee de consument de goederen koopt (duurzame goederen versus levensmiddelen).

Volgens onze theorie moet gelden:

- $\xi_1 = 1.0$
- ξ_2 plausibel als beloning voor de ondernemersarbeid, in 1970
- $\xi_5, \xi_6 > 0$; $\xi_5 = \xi_4 \delta_i$, $\xi_6 = \xi_4 (1 - \delta_i)$

Voor consistentie met het resultaat van de doorsnee-analyse moet voorts gelden:

- $\xi_2 = 800 \text{ à } 900$
- $\xi_3 = 5.0 \text{ à } 6.0$

Vanwege het optreden van de relatieve groeivoet γ in 25) is het model nu niet meer lineair in de te schatten parameters. Om dit te ondervangen volgen we een schattingsprocedure in twee fasen, als volgt:

1. Op basis van a priori waarden van de overige parameters, die we deels ontleen aan de eerder uitgevoerde doorsnee-analyse, schatten we γ .
2. Op basis van het schattingsresultaat voor γ herschatten we de overige parameters op tijdreeksbasis (steekproef c.).

De eerste fase gaf het volgende resultaat voor de schatting van γ :

$$26) \quad \gamma = 0.118 \text{ (11.8\%)} \text{ in de periode 1950-56}$$

$$\gamma = 0.033 \text{ (3.3\%)} \text{ in de periode 1957-71}$$

Met andere woorden: we vinden omstreeks 1957 een trendbreuk in de groei van de beloning voor de ondernemersarbeid relatief tot de prijsstijging van het kruideniersassortiment. De verklaring hiervan is niet zeker, maar onze hypothese is als volgt: we zien in figuur 7 dat juist omstreeks 1957 de golf van de zelfbedieningshandel op gang kwam, en het is aannemelijk dat dit een breuk heeft veroorzaakt in de concurrentieverhoudingen, met als gevolg een lagere trendmatige stijging van de beloning voor de ondernemersarbeid.

Het resultaat van de tweede fase was als volgt:

$$27) \quad \mu_{it} = .99 \kappa_{it} + 858 \frac{(1+\gamma)^t}{q_{it}} + 5.0 \epsilon_{it} + .38 \Delta m_{it} + .16 \Delta m_{it-1}$$

(.02)
(.57)
(.9)
(.06)
(.06)
R² = .89

figuur 7
Marktaandelen kruideniers

Volgens de specificatie in 25) vinden we de schatting van het effect van de marktaandeelmutatie (ξ_4) door de schattingen van ξ_5 en ξ_6 uit 27) bij elkaar op te tellen. Dit geeft: $.38 + .16 = .54$. We ronden dit af tot $\xi_4 = 0.5$. We vinden nu een schatting van de vertragsingsfactor δ_1 door de schatting van ξ_5 te delen door de schatting van ξ_4 . Dit geeft $\delta_1 = .38 / .5 \approx .75$. Met andere woorden voor de kruideniers schatten we de vertraging van het effect van een marktaandeelmutatie op één kwartaal.

We concluderen dat aan de theoretische verwachtingen goed wordt voldaan, en dat de resultaten consistent zijn met die van de doorsnee-analyse. Bij dit laatste wijzen we er echter op dat de schatting van het effect van de marktaandeelmutatie, en de vertraging ervan, uitsluitend is gebaseerd op de tijdreeksanalyse van de kruideniersbranche.

Tot slot poneren we het model als volgt:

$$28) \quad \mu_{it} = \kappa_{it} + 850 \frac{(1 + \gamma)^t}{q_{it}} + 5.0 \epsilon_{it} + 0.5 \Delta m_{it}$$

Onze claim is dat dit model geldt op zowel doorsnee- als op tijdreeksbasis, en dat laatste voor elk winkeltype.

Voor de kruideniersbranche voegen we nog de vertraging toe in het effect van de marktaandeelmutatie, als volgt:

$$29) \quad \mu_{it} = \kappa_{it} + 850 \frac{(1 + \gamma)^t}{q_{it}} + 5.0 \epsilon_{it} + 0.5(0.75 \Delta m_{it} + 0.25 \Delta m_{it-1})$$

8. Dynamiek in de handel

We zagen in onze analyse van schaafeffecten, die in paragraaf 5 werd afgerond met een tweetal stellingen, dat er per winkeltype sprake is van schaafeffecten ten aanzien van de kosten, met name de arbeidskosten, die vooral sterk zijn voor de kleinere vestigingen binnen het winkeltype, en die niet worden gecompenseerd door hogere marges voor die kleinere vestigingen. Het gevolg hiervan is een sterke drang tot vergroting van de omzet per vestiging. Dit leidt tot een toename van de gemiddelde omzet per vestiging, per winkeltype.

Het margemodel leidt nu tot de volgende stelling:

Stelling 3. Per winkeltype leidt de schaalvergroting, in de zin van een toename van de gemiddelde omzet per vestiging (q_{it}), ceteris paribus tot een verlaging van de procentuele brutomarge. Het gevolg daarvan is een toename van de kritische omzetgrootte. Dit geeft een nieuwe impuls voor een verdere schaalvergroting, per winkeltype. We zien aldus de volgende spiraalbeweging: kritische omzetgrootte \rightarrow schaalvergroting \rightarrow toename van de kritische omzetgrootte.

Bij een gegeven volume van consumptieve bestedingen betekent schaalvergroting dat er vestigingen moeten verdwijnen, per winkeltype. Afgezien van bedrijfsbeëindiging, waar gaan die bedrijven naar toe? Als antwoord op die vraag poneren we op basis van het margemodel de volgende stelling:

Stelling 4. Ondernemers die niet in staat zijn de schaalvergroting in hun winkeltype bij te benen, kunnen een overgang maken naar een ander

winkeltype met een lagere gemiddelde omzetgrootte (q_{it}) en een hoger luxe/service niveau (ϵ_{it}). Men moet daarbij oppassen niet toe te treden tot een winkeltype dat al dicht tegen de top van zijn levenscyclus aan zit, en nu nog wel een gunstige marge heeft, omdat het marktaandeel nu nog toeneemt ($\Delta m_{it} > 0$), maar op korte termijn geconfronteerd zal worden met een fase van verval, met een dalende marge als gevolg van een dalend marktaandeel ($\Delta m_{it} < 0$).

Het „overstappen” naar een kleinschaliger winkeltype kan overigens een verdere impuls geven aan de schaalvergroting daarin, namelijk als de nieuwe toetreders wel klein was in zijn oude winkeltype, maar groot is in het nieuwe. Bijvoorbeeld: een kleine kruidenierswinkel wordt een grote delicatessenwinkel. In vele gevallen vergt een dergelijke verandering van winkeltype een verplaatsing naar een hoogwaardiger winkelcentrum. Bijvoorbeeld: de kleine dorpskruidenier die over wil stappen op een delicatessenzaak verhuist daarvoor naar een stadscentrum.

We vermoeden dat men voornamelijk op dit proces van overstappen doelt wanneer men zegt dat er nog steeds mogelijkheden zijn voor „de kleine winkel”. Na een dergelijke overgang is de winkel nog wel klein in termen van oppervlakte en omzet, maar niet meer in termen van brutowinst (te gebruiken als benadering van de toegevoegde waarde). Bovendien merken we op dat de clustering van „kleine” winkels in hoogwaardige winkelcentra zelf ook een vorm is van (ruimtelijke) concentratie.

Ten aanzien van de mogelijkheden voor kleinschalige distributie poneren we op grond van onze studies de volgende stelling:

Stelling 5. De verkoop van basisgoederen (levensmiddelen, basistextiel, huishoudelijke artikelen) in kleine buurtwinkels of kleine winkels in buurt- en wijkwinkelcentra biedt slechts perspectieven bij een fundamentele verandering in de werking van het schaafeffect: als er een compensatie optreedt voor de drempelkosten. Een dergelijke compensatie kan tot stand komen als:

- de consument bereid is systematisch meer te betalen voor de kleine (buurt)winkel; niet alleen voor aanvullende aankopen (de dingen die men is vergeten bij het bezoek aan de dichtstbijzijnde supermarkt of discounter), maar voor het merendeel van de dagelijkse consumptie. Dit kan gebeuren als de consument een sterke voorkeur zou ontwikkelen voor een kleinschalige, meer persoonlijke en op kleinere afstand gelegen bevoorrading, of als hij zich gedwongen ziet de hogere prijs daarvan te accepteren als gevolg van benzineschaarste of een verregaande congestie in de omgeving van grotere winkels.
- of als de overheid subsidies geeft ter compensatie van de drempelkosten, door middel van of wel directe subsidies of wel fiscale maatregelen, die een verbetering geven van het ondernemersinkomen in de vorm van een vast bedrag per vestiging.

De enige andere mogelijkheid die wij zien is dat middenstanders en hun families in groten getale bereid zouden zijn terug te gaan naar de situatie waarin de echtgenote zonder financiële beloning de drempelarbeid vervult.

Het is slechts onder dergelijke drastische veranderingen van de huidige omstandigheden dat we enig perspectief zien voor een ruimtelijk gespreid apparaat van kleine winkels.

Tot slot wijzen we erop dat bij ongewijzigd beleid de overheid rekening moet houden met de noodzaak van een stijging van handelsmarges en derhalve van consumentenprijzen, als men, met welke middelen dan ook, een verdergaande schaalvergroting wil voorkomen. Dit is gebaseerd op de volgende stelling, ontleend aan het margemodel:

Stelling 6. Veronderstel een statische structuur van de detailhandel, met voor elk winkeltype een constante assortimentssamenstelling, serviciveau, schaalgrootte (gemiddelde omzet per vestiging) en marktaandeel. Dan zullen de handelsmarges toe moeten nemen al naar gelang de produktiviteitsstijging niet gelijk is aan de loonontwikkeling.

Deze stelling lijkt wellicht een open deur, maar is toch niet voor iedereen vanzelfsprekend.

In het verleden is de gemiddelde procentuele marge functioneel, per produktgroep, dat wil zeggen als gemiddelde over de verschillende verkoopkanalen (winkeltypen), vrijwel constant gebleven, als gevolg van twee oorzaken:

- een verschuiving van marktaandelen naar winkeltypen met lagere kosten (als gevolg van minder service en grotere schaal) en derhalve lagere institutionele marges (in overeenstemming met de margerelatie).
- per winkeltype een margestijging die beperkt bleef door een redelijke stijging van de arbeidsproduktiviteit, van 5 à 6% per jaar, tot rond 1975, met name als gevolg van een toenemend gebruik van part-time arbeid.

Voor de toekomst moeten we echter rekening houden met een geringere produktiviteitsstijging per winkeltype, naarmate het aandeel van part-time arbeid een plafond bereikt, met als gevolg een sterkere stijging van de institutionele marges, per winkeltype. Als we vervolgens uitgaan van een statische structuur, zonder een verdere marktaandeelverschuiving naar winkeltypen met lagere marges, dan zullen de functionele marges de stijging van de institutionele marges moeten volgen.

Literatuurverwijzingen

- Arndt, J. and Olsen, J.: A Research Note on Economies of Scale in Retailing, Swedish Journal of Economics, 1975.
- C.B.S.: Statistische Verkenningen van de binnenlandse handel en de commerciële dienstverlening, detailhandel in voedings- en genotmiddelen 1975 en 1976, M8, Den Haag, 1980.
- McClelland, W. G. M.: Studies in Retailing, Oxford, 1964.
- : Costs and Competition in Retailing, New York, 1966.
- George, K. D.: Productivity in Distribution, Cambridge, 1966.
- Hall, M., Knapp, J. and Winsten, C.: Distribution in Great Britain and North America, Oxford, 1961.
- Kruiderink, W. H.: Tussen Atlantic en Pacific, Nijmegen, 1966.
- : Van Washington tot Montreal, Nijmegen, 1966.
- Nooteboom, B.: Retailing: Applied Analysis in the Theory of the Firm, Amsterdam/Uithoorn, 1980.
- Pickering, J. F.: Economic Implications of Hypermarkets in Britain, European Journal of Marketing, Vol. 6, 1972.
- Twentieth Century Fund: Does Distribution Cost too Much, New York, 1939.